

ТАЪЛИМ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ – ИСЛОҲОТДА МУҲИМ ОМИЛ

Расулов Азиз Усмонович

Шаҳрисабз «Темурбеклар мактаби»

ҳарбий-академик лицейи Инглиз тили фани ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу тезисларда ҳозирги кундаёшларни илм-фанга кенг жалб қилиш, таълим тизимида янги, инновацион технологияларни ўзлаштириш асосида ўқувчиларнинг билим даражасини босқичма-босқич фаоллаштириш билан боғлиқ масалалар хусусида фикр юритилади.

Калит сўзлар: таълим, ислоҳот, маърифат, баркамоллик, Президент мактаби, педагог мавқеи.

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются вопросы, связанные с широким привлечением молодёжи в науку и поэтапным повышением уровня знаний учащихся на основе усвоения новых, инновационных технологий в системе образования.

Ключевые слова: образование, реформа, просвещение, совершенствование, Президентская школа, педагогическая позиция.

Annotation. These theses review the issues related to the widespread involvement of modern youth in science, the gradual activation of students' knowledge through the development of new, innovative technologies in education system.

Key words: education, reform, enlightenment, improvement, presidential school, pedagogical position.

Мамлакатимиз ҳаётининг барча жабҳаларида тобора кенг қулоч ёйиб бораётган «Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари» тамойили таълим ислоҳотлари жараёнларини ҳам тўла қамраб олди. Ислоҳотларнинг кенг қамровлиги, мамлакатимиз интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган ўзгаришлар жаҳон ҳамжамиятининг эътиборини тортмоқда. Кейинги уч йилда Ўзбекистон Президентининг таълим-тарбия масалаларига бағишланган асарлари, Фармон ва Қарорларида ташаббускор, креатив, инновацион фикрлайдиган, малакали янги авлод кадрларини тарбиялаш ғояси устувор бўлиб, унинг асосида юртимизда боғчадан бошлаб олий ўқув юртигача – таълимнинг барча бўғинларида ислоҳотлар самарасини таъминламоқда. Бунда асосий эътибор фуқароларнинг, айниқса, ёш авлоднинг билимини ошириш, илммаърифатли, юксак маънавиятли қилиб тарбиялашга қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2019 йилнинг ўзида қабул қилинган иккита қарор юртимизда таълимни юксалтиришда чексиз имкониятлар яратди. Ушбу қарорлар педагог кадрларнинг янги авлодини қарор топтиришга қаратилган саъй-ҳаракатлар натижаси, ҳақиқатан ҳам юртимизда учинчи ренессанс даврига пойдевор қўйила бошлаганининг амалий ифодасидир.

Давлатимиз раҳбарининг 2019 йил 30 августдаги «Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори иқтидорли ёшларнинг ташаббусларини қўллабқувватлаш

борасида амалга ошириладиган ишларни янада жонлантириш, олимларнинг ёш, янги авлодини шакллантириш, мамлакат илм-фанининг халқаро миқёсдаги рақобатбардошлилигини таъминлаш, мавжуд илмий мактаблар салоҳиятини янада мустаҳкамлаш ҳамда уларнинг инновацион салоҳиятини ривожлантиришга йўналтирилган катта воқеа бўлди. Қарорга асосан ташкил этилган Ёшлар академияси энг иқтидорли ёшларни ўзига жалб қилиб, ўсиб келаётган янги авлоднинг илмий иқтидорини намойиш қилишга қулай имконият яратди.

Ёшларнинг илм-фанга мойиллигини қўллаб-қувватлаш маънавий кадрларнинг барқарорлиги ва таъсирчанлигини таъминлабгина қолмай, мамлакатнинг келгуси тараққиётига таъмин яратади, шу боисдан юртимизда «илм-фанга интилиш ва унинг жозибадорлик муҳитини шакллантириш»⁹⁰ таълим соҳасининг устувор вазифаларидан бири сифатида қўйилганлиги бежиз эмас.

Давлатимиз раҳбарининг 2019 йил 9 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори эса иқтидорли ёшларни аниқлаш, танлаш, ўқитиш ва тарбиялаш, ёш истеъдодларни янада қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, дарсликлар ва ўқув-услубий қўлланмаларни тайёрлаш ва нашр этишдаги муаммоларни бартараф қилиш ишларини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, шунингдек, умумтаълим муассасалари фаолиятини бошқариш ва ташкил этишнинг махсус тизимини яратишга қаратилган муҳим ҳужжат сифатида тарихда қолади.

Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев 2019 йилнинг 10 сентябрида Тошкентда иш бошлаган Президент мактабига ташриф буюриб, фахрий меҳмонлар китобига дастхат ёзган эди. Унда Юртбошимизбугунги кунда мактаб таълимини ривожлантириш умуммиллий мақсадга, умумхалқ ҳаракатига, бутун жамиятнинг устувор вазифасига айланганлигини таъкидлаб, шундай сўзларни баён қилди: «Янги Ўзбекистонимизни юксак тараққиёт босқичига кўтаришдек эзгу ниятимизга янгича ва мустақил фикрлайдиган, ўз Ватанини жондан ортиқ севадиган, унинг ёруғ келажаги учун садоқат билан хизмат қиладиган, фидойи ёшларни тарбиялаш орқали эришамиз. Ана шундай садоқатли ва баркамол кадрларни тайёрлаш мақсадида республикамизнинг ҳар бир ҳудудида мутлақо замонавий шаклдаги таълим муассасалари – Президент мактабларини ташкил этдик. Мен ишонаманки, бу масканлар жонажон Ўзбекистонимизнинг эртанги тақдирини ўз қўлига олишга, глобаллашув даврида кескин беллашув ва рақобатларда ғолиб бўлишга қодир шахсларни – янги Хоразмийлар, Фарғонийлар, Бегунийлар, Улуғбекларни тарбиялаб етиштиради»⁹¹. Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларда халқаро ташкилотлар ва экспертларни жалб қилган ҳолда педагогик кадрларини танлаш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишнинг илғор ва шаффоф ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этишга алоҳида аҳамият берилмоқда.

Юртимизда ўқитувчига нисбатан ҳурмат муҳитини яратиш бобида ҳозиргидек амалий ишлар қилинган эмас. Давлатимиз раҳбарининг ушбу шарафли касб соҳибларига бўлган ғамхўрликлари боис бугун ўқитувчининг мавқеи ортиб, жамиятдаги энг обрўли

⁹⁰ Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни//«Халқ сўзи», 2019 йил 30 октябрь.

⁹¹ Ўзбекистонда учинчи Ренессанс даврига пойдевор қўйилди//«Халқ сўзи», 2019 йил 11 сентябрь. ³«Халқ сўзи», 2019 йил 24 август.

инсонга айланиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2019 йил 23 август куни Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва жамиятда ўқитувчи мавқеини ошириш масалаларига бағишлаб ўтказилган видеоселектор мажлисида «Бу касбнинг обрўсини фақат ўқитувчининг ўзи фидокорона меҳнати, ўз устида тинимсиз ишлаши, бошқаларга ўрнак бўлиши билан ошира олади. Биз энди жамиятимизда ўқитувчиларни «сиз»лаб, уларнинг шаъни ва ҳурматини бошимизга кўтарадиган, уларни том маънода келажак бунёдкорлари, деб улуғлайдиган муҳитни яратишимиз зарур»³, деб алоҳида таъкидлангани бунинг амалий ифодасидир.

Хулоса сифатида қайд қилиш мумкинки, бугун таълим тизимида энг янги, инновацион технологияларни ўзлаштириш ва уларни таълим жараёнига кенг жорий қилиш асосида ўқувчиларнинг билим даражаларини босқичма-босқич фаоллаштириш, мустақил изланиш мотивациясини шакллантириш орқали соҳани янги босқичга олиб чиқиш сари жадал ҳаракат бошланди. Айнан таълим олувчиларнинг эгаллаган билим, кўникма, малака ва компетенциялари даражасини баҳолашнинг халқаро мезонлари ёрдамида талаба ва ўқувчилар фаолиятидаги бўшлиқларни бартараф этиш мумкин бўлади. Таълимнинг ҳозирги даврдаги мақсадларини аниқ белгилаш, унга эришиш, ўқувчи эгаллаган билим натижаларини ташхислаш таълим тизимини ривожлантиришнинг муҳим омилidir.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни//«Халқ сўзи», 2019 йил 30 октябрь.
2. Ўзбекистонда учинчи Ренессанс даврига пойдевор кўйилди//«Халқ сўзи», 2019 йил 11 сентябрь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2019 йил 23 август куни Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ва жамиятда ўқитувчи мавқеини ошириш масалаларига бағишлаб ўтказилган видеоселектор мажлиси// «Халқ сўзи», 2019 йил 24 август.